

CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DE UMA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ

Paulo Roberto de Lima Mendes ¹, Cawana da Silva do Nascimento ², Andrei da Conceição Souza ³,
Marcos Vitor Rosas da Pascoa ⁴, Jefferson Vieira José ⁵
Kelly Nascimento Leite ⁵

¹Mestrando, Campus Floresta - UFAC, Estrada do Canela Fina, Cruzeiro do Sul/AC, paulo.mendes@ufac.br; ² Mestranda, Campus Floresta - UFAC, Estrada do Canela Fina, Cruzeiro do Sul/AC; cawana.nascimento@souufac.br, ³Mestrando, Campus Floresta – UFAC, estrada do Canela Fina, Cruzeiro do Sul/AC; andrei.souza@souufac.br, ⁴Mestrando, Campus Floresta – UFAC, estrada do Canela Fina, Cruzeiro do Sul/AC; marcos.pascoa@souufac.br; ⁵Professor (a) adjunto, CMULTI, UFAC, Estrada do Canela Fina; jefferson.jose@ufac.br; kelly.leite@ufac.br.

Resumo

Este estudo aborda a sub-bacia hidrográfica dentro da bacia do rio Tarauacá, enfatizando sua relevância devido às frequentes inundações em Tarauacá no ano de 2020 e 2024. A compreensão da vulnerabilidade da região é crucial para analisar as dimensões ambientais, econômicas e sociais da sustentabilidade, especialmente relacionadas à agricultura intensiva. Utilizando o software QGIS e imagens do USGS, a delimitação da bacia foi realizada, sendo fundamental para calcular a probabilidade de enchentes. Os resultados indicam uma forma alongada da bacia, com baixa propensão a enchentes sob precipitação normal e uma reduzida propensão à erosão. Surpreendentemente, as principais causas das enchentes em Tarauacá não estão ligadas às características da sub-bacia. Este estudo fornece insights importantes para a gestão de recursos hídricos e mitigação de desastres naturais na região.

Palavras-chave — Fisiografia, Gestão Hídrica, índice de circularidade.

Abstract

This study addresses the hydrographic sub-basin within the Tarauacá River basin, emphasizing its relevance due to the frequent floods in Tarauacá in 2020. Understanding the vulnerability of the region is crucial for analyzing the environmental, economic, and social dimensions of sustainability, especially related to intensive agriculture. Using the QGIS software and images from the USGS, the

delineation of the basin was carried out, being essential for calculating the probability of floods. The results indicate an elongated shape of the basin, with a low propensity for floods under normal precipitation and a reduced propensity for erosion. Surprisingly, the main causes of floods in Tarauacá are not related to the characteristics of the sub-basin. This study provides important insights for water resource management and natural disaster mitigation in the region

Key words — *Physiography, Water Management, circularity index.*

1. INTRODUÇÃO

A delimitação da área e o reconhecimento do ambiente físico da bacia hidrográfica como visão estratégica do planejamento, traz à bacia hidrográfica a concepção de recorte territorial como célula de análise integrada, que permite a conexão entre a organização espacial dos grupos sociais e os aspectos do ambiente físico [1].

O conhecimento sobre a vulnerabilidade indica a condição de risco que a bacia está, e é uma ferramenta analítica útil para explorar as três dimensões da sustentabilidade - ambiental, econômica e social - em relação à intensificação da agricultura [2]. O planejamento das atividades antrópicas em uma bacia hidrográfica é de fundamental importância para o manejo adequado dos recursos nela contidos, mantendo, assim, sua integridade e equilíbrio ambiental [3].

A Sub-Bacia hidrográfica deste artigo está localizada na bacia hidrográfica do rio Tarauacá,

que por sua vez pertence a região hidrográfica do Norte do País [4]. Situada na Amazônia ocidental, a bacia abrange parte da região urbana do município de Tarauacá.

No ano de 2020 o município Tarauacá esteve em evidência devido a ao processo histórico de constantes inundações na cidade, causando transtornos, perdas de bens, afetando a saúde da população, entre outros problemas [4]. Dentre os diversos fatores de causa para o problema, pode-se relacionar os padrões morfométricos da bacia que envolve a cidade, e que será objeto de estudo deste artigo, para verificar a veracidade desta relação.

A caracterização morfométrica de uma bacia hidrográfica é um dos principais procedimentos executados em análises hidrológicas e ambientais para o entendimento de suas dinâmicas local e regional e apoiar o gerenciamento dos recursos hídricos [5].

Na superfície das bacias hidrográficas é possível compreender as interações que ocorrem entre os elementos da paisagem, pedologia, relevo e a rede hidrográfica, bem como, seus processos ambientais, a partir da análise morfométrica [6].

Neste sentido, as características morfométrica de uma bacia hidrográfica constituem elementos indispensáveis para o planejamento e avaliação do seu comportamento hidrológico, e auxilia nas tomadas de decisões quanto à conservação, uso e ocupação das terras [7]. Deste modo a caracterização morfométrica da sub-bacia hidrográfica de Tarauacá evidencia seu formato natural e seus coeficientes de influência nas enchentes da região.

Contudo esse trabalho teve como objetivo delimitar e realizar a caracterização morfométrica da Sub-Bacia do perímetro urbano de Tarauacá.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Caracterização da região de estudo

A pesquisa foi realizada em uma bacia do município de Tarauacá, localizado a 409km da capital do estado do Acre, Rio Branco. A região era, habitada por índios Cachinauás e Jaminauas, às margens dos Rios Tarauacá e Murú. Tarauacá possui uma população de aproximadamente 43.467 habitantes segundo o último censo realizado em 2022, sendo a terceira maior

população no estado do Acre. O município é cercado por outros cinco municípios acreano que são, Cruzeiro do Sul; Porto Walter; Marechal Thaumaturgo; Jordão e Feijó conforme figura 1, e fora do Acre faz divisa como estado do Amazonas [8].

Figura 1. Localização do município de Tarauacá.

A cidade possui apenas 9.3% de esgotamento adequadamente instalado e tratado, logo grande parte de seus dejetos não tratados acabam escoando para o sistema de água dos rios e também para o sistema de uso direto ou indireto, é a 15ª cidade dentro do estado no ranking de esgotamento sanitário adequado, segundo dados de IBGE 2010. Esse fato reforça o motivo de Tarauacá estar no top 6, do estado entre os municípios que mais tem internação por diarreia, dados de 2016 do IBGE.

Tarauacá é o terceiro maior município do estado em extensão territorial, área territorial, sendo superado pelos municípios de Feijó (1º) e Sena Madureira (2º), a área de unidade territorial do município de Tarauacá, corresponde a 20.169,485km².

Desse total, 377.807 hectares de terra são de áreas de estabelecimentos agropecuários, 8.117 hectares de terra são utilizados para lavouras, 76.873 hectares para pastagens, 15.299 hectares em sistemas agroflorestais, de área cultivada com espécies florestais também usadas para lavouras e pastoreio por animais, 260.781 hectares de terra são utilizados para matas ou florestas, sejam elas naturais; plantadas ou protegidas e 265 hectares em sistemas de preparo do solo [8].

2.2 Delimitação da sub-bacia hidrográfica

Para a delimitação da bacia hidrográfica foi utilizado o programa de geoprocessamento Qgis,

versão Zurich, 3.18.0, e imagens disponíveis no Serviço Ecológico dos Estados Unidos (United States Geological Survey – USGS). A imagem tinha um pixel de 30/30 metros, O raster foi salvo e anexado como camada no Qgis e corrigido em SIRGAS 2000 UTM Zone 18s.

A escolha da sub-bacia, foi baseada na área urbana do município de Tarauaca observada no Google Map, figura 2:

Figura 2. Hidrografia da sub-bacia do município de Tarauacá

2.3 Caracterização morfométrica

As análises morfométricas da subBH do perímetro urbano de Tarauaca foram realizadas a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE), foram caracterizados a geometria, rede de drenagem, relevo e textura de drenagem.

A Geometria da bacia são medidas através de suas dimensões e seu formato identificados através dos coeficientes de forma: O coeficiente de compactidade (K_c), correlaciona a forma da bacia com a circunferência de um círculo [13]. Os valores de K_c são superiores a unidade, quanto

mais distante de “1”, mais se distancia de um círculo e menor a possibilidade de enchentes.

O coeficiente de forma (K_f), [13], correlaciona a forma geométrica da bacia com um retângulo. Traduz a relação entre a largura média e o comprimento axial da bacia (da foz ao ponto mais longínquo do espigão da bacia), com valores sempre inferiores a unidade (1), quanto mais próxima desta unidade mais susceptível será a enchentes. O índice de circularidade (I_c) constitui um índice de formato da bacia no sentido de ser mais alongada ou circular, neste sentido, quanto mais próximo do valor 1 maior a circularidade e maior o indicativo de tendências a enchentes e inundações.

A Rede de drenagem foi definida através da densidade hidrográfica (D_h) indicada pela relação existente entre o número de rios, ou cursos d’água, e a área da bacia hidrográfica. Esse índice foi primeiramente definido por [15] com a finalidade de comparar a frequência ou a quantidade de cursos d’água por unidade de área.

O Relevo foi identificado através da Razão de relevo (R_r), estimada através da razão da amplitude altimétrica (ΔH) e pelo comprimento do rio principal (L), permitindo comprovar o quanto o relevo é suave ou ondulado, ou seja, a razão de relevo é a relação entre a diferença de altitude dos pontos extremos da bacia e seu comprimento, os valores variam de 0,00 a 0,60.

Para determinar a sinuosidade (I_s) dos canais utilizando-se da metodologia de Schumm, (1963), em que representa a relação existente entre o comprimento do canal principal (L) e a distância vetorial entre os pontos extremos do canal principal (d_v), ou seja, relaciona o comprimento verdadeiro do canal (Projeção ortogonal) e a distância vetorial (comprimento em linha reta) entre os dois pontos extremos do canal principal.

A textura de drenagem foi caracterizada utilizando os Índices: de rugosidade (I_R), que mostra a combinação das qualidades de declividade e comprimento das vertentes com a densidade de drenagem, culminam do produto entre a amplitude altimétrica (ΔH) e a densidade de drenagem (D_d). Quanto maior esse coeficiente, mais restritiva serão as possibilidades de uso de solo. [17].

Por fim o tempo de concentração da bacia foi determinado pela equação preconizada de Kirpich, onde o Tempo de concentração (T_c): compreendido como o tempo necessário para que

a água precipitada na região mais remota da bacia hidrográfica seja transportada pela ação da gravidade até o seu exutório.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A sub-bacia delimitada nesse trabalho, atravessa a área urbana do município de Tarauacá, tem um comprimento axial de 9.616 km, a área total de 22.735 km², tem um diâmetro de 44.341 km. Essa bacia é caracterizada como uma bacia de 3° ordem, sendo o comprimento dos rios igual a 33.249 Km, 14.142,225 m correspondendo ao canal ou rio principal, com um total de 43 segmentos hídricos superficiais.

A bacia utilizada é um afluente do rio Tarauacá, rio que banha municípios do estado do Acre, dentre eles o município de Tarauacá e outros municípios do estado do Amazonas. O rio Tarauacá é um afluente do Rio Juruá

Figura 4. Delimitação da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Tarauacá.

Na tabela 1, são apresentados os resultados dos parâmetros morfométricos da sub-bacia hidrográfica do Rio Tarauacá. Os resultados estão expressos e divididos sob quatro aspectos

principais, características geométricas, características da rede de drenagem, relevo e textura de drenagem.

Tabela 1. Características morfométricas da sub-bacia do perímetro urbano rio Tarauacá.

PARÂMETRO MORFOMÉTRICO	RESULTADOS
Características Geométricas	
Área (A)	22,73 km ²
Perímetro (P)	44,34 km
Comprimento do eixo principal (L)	9,67 km
Fator de forma (Ff)	0,26
Índice de circularidade (Ic)	0,15
Coefficiente de compacidade (Kc)	2,60
Características da Drenagem	
Densidade hidrográfica (Dh)	1,89
Ordem de drenagem (O)	3
Número de segmentos (N)	43
Características do Relevo	
Declividade do talvegue (Dt)	2,16m/km
Razão de relevo (Rr)	0,0075
Índice de sinuosidade (IS)	1,58
Análise de textura de drenagem	
Índice de rugosidade (IR)	104,99
Densidade de drenagem (Dd)	1,46 km/km ²
Razão de textura (Rt)	0,97
Tempo de concentração (Tc)	150,19 min

Os resultados indicam que tanto o fator de forma quanto o índice de circularidade apresentaram valores bastante reduzidos, sugerindo preliminarmente que a bacia possui uma forma mais alongada. O coeficiente de compacidade exibiu um valor elevado e adimensional, variando conforme a configuração da bacia sendo que esse índice aumenta à medida que a bacia se afasta do formato circular [9]. Esses achados, juntamente com a baixa razão de alongação, sugerem que a sub-bacia tem uma configuração alongada e possui uma probabilidade reduzida de experimentar enchentes sob condições normais de precipitação. Bacias com formas irregulares tendem a apresentar coeficientes de compacidade mais altos, enquanto bacias alongadas têm uma menor probabilidade de serem afetadas por chuvas intensas em toda a sua extensão [10].

A configuração de uma bacia hidrográfica influencia diretamente o tempo de concentração, isto é, o intervalo necessário para que a água se infiltre ou escoe após a ocorrência de precipitação. Em bacias alongadas, como a do rio Tarauacá, afluentes se conectam ao curso principal d'água em diversos pontos durante o percurso. Em contraste, em bacias circulares, o deflúvio se concentra em um único ponto, reduzindo o tempo de concentração e aumentando a probabilidade de enchentes [11].

Quanto ao índice de rugosidade (IR) da bacia, [12] associam valores inferiores a 150 m a uma condição fraca, com uma declividade média em torno de 3%. No caso da sub-bacia do rio Tarauacá, o IR registrou 104,99, indicando que esta bacia não apresenta propensão à erosão causada por escoamentos superficiais erosivos. O índice de sinuosidade, variando de 1 a 2, sugere canais retilíneos para valores próximos a 1 e canais sinuosos para valores acima de 2,0, enquanto valores intermediários indicam formas transicionais, regulares e irregulares. Os resultados para a bacia do rio Tarauacá sugerem uma transição entre formas regulares e irregulares, com a presença de canais tanto retilíneos quanto sinuosos.

A sub-bacia de Tarauacá apresenta uma razão de relevo de 0,0037, conforme indicado na Tabela 1. O baixo valor desta razão é resultado da reduzida variação altimétrica e, conseqüentemente, de uma declividade média também baixa, caracterizando o relevo como suave ondulado. Conforme destacado por pesquisadores [13], a magnitude dessa medida está associada ao escoamento superficial, devido aos processos erosivos que podem potencialmente degradar os componentes da bacia hidrográfica. Os autores também enfatizam que a cobertura vegetal desempenha um papel crucial na absorção de excessos hídricos, seja proveniente de escoamentos superficiais ou precipitações, visando minimizar tais impactos.

A importância da declividade em bacias hidrográficas é ressaltada, pois áreas com declividades acentuadas tendem a concentrar rapidamente a água da chuva, influenciando significativamente a ocorrência de picos de enchentes. [10] e [14] Afirmando que a declividade afeta consideravelmente a velocidade do escoamento superficial, reduzindo a infiltração de água no solo e intensificando o processo erosivo

do solo [15].

Alguns autores [16] também destacam a influência da declividade, reconhecendo que em locais com alta declividade, a restrição à infiltração pode resultar em uma maior ramificação da rede hidrográfica, gerando uma densidade de drenagem mais elevada e um escoamento superficial mais eficiente. Quanto mais acentuada a declividade de uma bacia, menor será sua capacidade de armazenamento superficial e maior será sua susceptibilidade à ocorrência de erosões [17].

Outro aspecto observado nos valores da Tabela 1 é a baixa densidade de drenagem, registrando 1,46 km/km², considerada baixa conforme a proposta do autor [18], assim como a densidade hidrográfica (Dh) de 1,89 km/km². Esses dados sugerem uma relação reduzida entre a área da bacia e o comprimento dos rios. A densidade hidrográfica compara a área da bacia com o total de canais fluviais, perenes, efêmeros e intermitentes mapeados, e, portanto, está relacionada com a eficácia hídrica e a capacidade de gerar novos canais [19].

Embora a sub-bacia possua uma quantidade considerável de cursos de água, a densidade de drenagem, é um indicador relevante para avaliar a velocidade com que a água escoar para o exutório, fornecendo uma indicação do grau de desenvolvimento do sistema de drenagem e, conseqüentemente, da eficiência da drenagem da bacia [9, 10].

Diante os resultados morfométricos, é possível verificar que a análise geométrica da sub-bacia de Tarauacá indicam baixa propensão às enchentes. Todavia as características da drenagem relevo e textura da bacia, indicam cuidados quanto ao uso e ocupação do solo. Contudo é possível inferir que as constantes crises ambientais e sociais sofridas pelas enchentes e inundações no município de Tarauacá [20,21,22], é resultado de ocupações e uso da terra de maneira desordenada e ausência de uso das ferramentas de gestão hídrica de uma bacia hidrográfica.

4. CONCLUSÃO

A caracterização morfométrica da sub-bacia hidrográfica do rio Tarauacá aponta para uma bacia de forma mais alongada, sendo comprovado pelo índice de circularidade, coeficiente de compactidade e fator de forma. Isso denota um

forte controle estrutural da drenagem, com baixa susceptibilidade a enchentes em condições normais de precipitação. A sub-bacia hidrográfica é de terceira ordem, apontando que o sistema de drenagem da bacia é pouco ramificado. As características da declividade da bacia indicam um relevo baixo, que permite inferir uma menor velocidade de escoamento superficial no sentido de seu maior comprimento, permitindo um tempo de concentração elevado.

Com base no estudo, as principais causas das enchentes predominantes no município de Tarauacá, não está relacionado com as características da sub-bacia, mas para a real constatação pode ser realizado outros estudos incluindo outras sub-bacias, análise de dados hidrológicos da região, verificação do substrato, influencia dos sedimentos e a relação do homem no processo.

5. REFERÊNCIAS

- [1] Carvalho, a. T. F. Bacia hidrográfica como unidade de planejamento: discussão sobre os impactos da produção social na gestão de recursos hídricos no Brasil. *Caderno prudentino de geografia*, 1(42), 140-161. 2020.
- [2] Robinson, I. W., Ericksen, p. J., Chesterman, s., Worden, j. S. What resilience and vulnerability can tell us. *Agricultural systems*, v. 135, p. 133-140, 2015.
- [3] Gardiman Júnior, B.S.; Couto, D. R.; Souza, F. B. C.; Santos Junior, G. N. Dos; Santos, A. R. dos. Perda de solo por erosão hídrica em áreas de preservação permanente na microbacia hidrográfica Córrego do Horizonte, Alegre, Espírito Santo. *Engenharia Ambiental, Espírito Santo do Pinhal*, v.9, p. 21-34, 2012.
- [4] Roney, A. et al. Análise Hidrossedimentológica Dos Rios Murú E Tarauaca E Sua Influência Nas Inundações Na Cidade De Tarauacá-Acre, *Revista de Geografia*, XIII Simpósio Nacional de Geomorfologia. 2022.
- [5] Rocha, R. M., Lucas, A. A. T., Almeida, C. A. P. D., Menezes Neto, E. L., Netto, A. D. O. A. Caracterização morfométrica da sub-bacia do rio Poxim-Açu, Sergipe, Brasil. **Revista Ambiente & Água**, v. 9, n. 2, p. 276-287, 2014.
- [6] Tagliarini, F. S. N.; Rodrigues, M. T.; Campos, S. Geoprocessamento de variáveis morfométricas para caracterização da microbacia córrego do petiço. *Periódico Eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista*, v. 10, n. 2, 2014.
- [7] Silva, G. C., Almeida, F., Almeida, R., Mesquita, M., & Junior, J. A. Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do riacho Rangel-Piauí, Brasil. **Enciclopédia Biosfera**, v. 15, n. 28, 2018.
- [8] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Tarauacá, 2016. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ac/tarauaca>.
- [9] Villela, S. M.; Mattos, A. Hidrologia aplicada. São Paulo: McGraw-Hill, 1975.
- [10] Cardoso, C. A. Et Al. Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do rio Debossan, Nova Friburgo, RJ. *Rev. Árvore* vol.30 nº2 Viçosa Mar/Abr. 2006.
- [11] Singh, P.; Gupta, A.; Singh, M. Hydrological inferences from watershed analysis for water resource management using remote sensing and GIS techniques. *The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science*, Cairo, v. 17, n. 2, p. 111-121, dez. 2014.
- [12] Sousa, F. A. De; Rodrigues, S. C. Aspectos morfométricos da alta bacia do rio dos Bois em Iporá-GO. *Mercator, Fortaleza*, v. 11, n. 25, p. 141-151, mai./ago. 2012.
- [13] Tucci, C. E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. ABRH, UFRGS, 2001, 2º ed. Porto Alegre.
- [14] Tonello, K. C.; Dias, H. C. T.; Souza, A. L. Ribeiro, C. A. A. S.; Leite, F. P. Morfometria da bacia hidrográfica da Cachoeira das Pombas, Guanhões- MG. *Revista Árvore, Viçosa*, v.30, n.5, p.849-857, set./out. 2006.
- [15] Pissarra, T. C. T.; Rodrigues, F. M.; Politano, W.; Galbiatti, J. A. Morfometria de microbacias do Córrego Rico, afluente do Rio Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo, Brasil. *Revista Árvore, Viçosa*, v. 34, n. 4, p. 669-676, jul./ago. 2010.
- [16] Salis, h. h. c. et al. Caracterização Morfométrica Da Bacia Hidrográfica Do Córrego Do Marinheiro, Sete Lagoas - Mg. *Boletim de Geografia*, v. 37, n. 2, p. 186-201, 17 abr. 2020.
- [17] Pruski, F. F. Conservação de solo e água: práticas mecânicas para o controle da erosão hídrica. 2.ed. Viçosa: UFV, 2011. 240p
- [18] Schumm, S. A. A tentative classification of alluvial river channels. U. S. Geological Survey Circular, Washington, n. 477, p.1-10, 1963.
- [19] Alves, J.; Castro P. De T. A. Influência de Feições

Geológicas na Morfologia da Bacia do Rio Tanque (MG) Baseada no Estudo de Parâmetros Morfométricos e Análise de Padrões de Lineamento. Revista Brasileira de Geociências, São Paulo, v.33, n.2. p.117-124. 2003.

[20] G1. Com 90% da cidade atingida pela cheia, Tarauacá decreta calamidade,2021. Disponível em:<públicahttps://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2021/02/20/com-90percent-da-cidade-atingida-pela-cheia-tarauaca-decreta-calamidade-publica.ghtml>, acesso em 12 mar.2024.

[21] NOTÍCIAS DO ACRE. Em meio às inundações, Tarauacá enfrenta desafios com resiliência, solidariedade e participação do poder público.2024 Disponível em<https://agencia.ac.gov.br/em-meio-as-inundacoes-tarauaca-enfrenta-desafios-com-resiliencia-solidariedade-e-participacao-do-poder-publico/>. acesso em: 12mar.2024.

[22] GAZETA DO ACRE. Rio Tarauacá transborda e água alcança quintais e ruas de bairro do município.2023 Disponível em<<https://agazetadoacre.com/2023/12/noticias/geral/ri-o-tarauaca-transborda-e-agua-alcanca-quintais-e-ruas-de-bairro-do-municipio/>> acesso em 12 mar.2024.